

Самоволева С.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ АБСОРБЦИИ ЗНАНИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Распространение знаний – важный фактор повышения активности предприятий в использовании новых идей и технологий в инновационной деятельности. Этот фактор может способствовать росту производительности и переходу к экономике, основанной на знаниях. Однако существенной преградой для диффузии знаний выступает нехватка компетенций, способностей к поиску, усвоению, трансформации и использованию новых внешних знаний, то есть абсорбционных способностей организаций [14]. К сожалению, среди отечественных предприятий не велика доля тех, кто обладает достаточно высоким уровнем таких способностей [9]. Так, невысокий уровень абсорбционных способностей не позволяет отечественным предприятиям активно применять передовые технологии: их использует не более 30% организаций [8]. Здесь существенное влияние оказывает и отраслевая специфика (см. таблицу 1). В таблице 1 указаны виды экономической деятельности, относящиеся к высоко и средне-высокотехнологичным, а также более низкотехнологичным производствам, в которых доля используемых передовых технологий превышала среднее значение этого показателя для обрабатывающих производств: 2,4% – в 2018 г.; 2,8% – в 2022 г.

Таблица 1

Доля в общем числе используемых передовых технологий
по обрабатывающим производствам в России, в %

Виды экономической деятельности	2018	2022
<i>обрабатывающие производства, всего</i> в том числе производство	64,7	64,3
пищевых продуктов	5,6	4,8
химических веществ и химических продуктов	2,8	2,7
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	0,8	0,9
прочей неметаллической минеральной продукции	3,1	3,0
металлургическое	3,5	3,9
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	8,7	8,2
компьютеров, электронных и оптических изделий	7,3	7,6
электрического оборудования	4,1	2,8
машин и оборудования, не включенных в другие группировки	5,6	5,1
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	3,8	4,9
прочих транспортных средств и оборудования	7,9	9,5

Источник: рассчитано по данным [8]

В то же время даже небольшое число предприятий, способных к усвоению и использованию новых знаний и передовых технологий, иными словами, к участию в абсорбции таких знаний, может вносить существенный вклад в инновационное развитие страны, ее национальной инновационной системы (НИС). Соответственно возникает проблема оценки влияния абсорбции знаний на развитие этой системы, или ее отдельных компонент (например, отраслевых, технологических или региональных инновационных систем). Описание подходов к анализу инновационного развития и предложение алгоритма оценки связей абсорбции знаний с этим развитием является целью данной работы.

Оценка такого влияния довольно сложна, так как, во-первых, не существует единого подхода к определению результатов, характеризующих инновационное развитие на макро-, мезо- и даже микроуровне. В одних исследованиях к показателям инновационного развития относится, например, рост производительности [3, 4, 12], в других – создание радикальных инноваций [13, 15], а для сравнения стран и регионов по уровню инновационного развития часто используются достаточно широкие наборы показателей, или их агрегация [2, 16, 17]. Конечно, характеристики инновационного развития зависят не только от взаимодействий организаций в трансфере, в том числе абсорбции знаний, но и ряда других факторов: уровня развития собственной базы знаний; спроса на инновационные продукцию и услуги; наличия инфраструктуры и поддержки инновационной деятельности и т.д. Поэтому при анализе целесообразно рассматривать наиболее полный набор ключевых факторов, воздействующих на выбранную переменную. К тому же при построении эконометрических моделей «использование парной регрессии вместо множественной может привести к неверным выводам» [6]. В качестве примера достаточно полного учета факторов можно привести построение интегрального индекса инновационного развития российских регионов, учитывающего: а) «естественноисторические условия» региона (оценка его экономико-географического положения); б) основные факторы «развития сообщества региона» (доля городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек, доля лиц с высшим образованием в общей численности занятых); в) основные компоненты региональной инновационной системы (в том числе доля занятых в исследованиях и разработках от общей численности занятых, число зарегистрированных патентов); - и построение логит-регрессии для описания связи интегрального показателя и «вероятности возникновения инновации» [5]. Подобные модели по сравнению с методами кластеризации позволяют статистически подтвердить или опровергнуть наличие взаимосвязей между инновационным развитием и его факторами.

Анализ связей между абсорбцией знаний и инновационным развитием может приводить к неверным выводам, если не принимать во внимание неоднородность такой абсорбции, обусловленную различиями источников и каналов передачи знаний, и непосредственно самих знаний. В частности,

создание радикальных или инкрементальных инноваций требует привлечения разных типов технологических знаний. Кроме того, в инновационной деятельности предприятия используют не только новые внешние технологические, но и нетехнологические знания. Например, новые внешние знания в области управления организацией и маркетинга позволили развивать в России маркетплейсы, появление которых в свое время означало создание организационных инноваций.

Одно из ключевых различий процессов абсорбции знаний определяется характером источников знаний, и существенную роль играет расположение этих источников относительно границ страны. С одной стороны, использование источников знаний, расположенных за рубежом, означает «встроенность» в глобальную инновационную систему, доступ к тем необходимым для инновационной деятельности знаниям, источники которых отсутствуют в стране. Доступ к зарубежным источникам знаний во многом определяет возможности сокращения технологического разрыва для догоняющих стран, но требует усилий, в том числе связанных с построением институциональной среды [7], а также формированием стимулов к абсорбции знаний и развитию абсорбционных способностей национальных компаний [10]. С другой стороны, при отсутствии таких усилий зарубежные источники могут начать замещать источники знаний, принадлежащие стране. Иными словами, использование источников знаний, дифференцированных по этому признаку, характеризуется разными эффектами и рисками для инновационного развития. Таким образом, при оценке влияния абсорбции знаний на инновационное развитие следует предложить разделять процессы абсорбции, прежде всего, по данному признаку, и формировать систему основных факторов инновационного развития в зависимости от того, дополняют, или замещают абсорбцию знаний из-за рубежа эти факторы.

Для количественной оценки важно определить показатели, характеризующие факторы, включенные в систему. Выбор этих показателей, как правило, ограничен национальными методиками сбора данных. В то же время, даже в рамках одной методики для характеристики одного и того же фактора исследователи могут использовать разные показатели. Например, патентная активность, которую часто включают в систему факторов инновационного развития, может быть соотнесена с заявками на патенты, или же с выданными патентами. Кроме того, при выборе показателей на основе анализа зарубежных исследований и сравнении этих показателей по разным странам следует принимать во внимание различие методологий Росстата и Евростата (см., например, [1]). Очевидно, что при отборе статистических данных необходима верификация, а также применение статистических методов (сглаживания, устранения пропущенных данных и т.д.), так как показатели «не должны противоречить научным представлениям» [5].

Построенная таким образом система факторов и их показателей позволяет более полно и точно оценить влияние абсорбции знаний, поскольку

в ней принимаются во внимание: неоднородность процессов абсорбции знаний, прежде всего, обусловленная различиями абсорбционных способностей организаций, необходимых для привлечения знаний из источников, принадлежащих стране, или находящихся за ее пределами; а также другие факторы инновационного развития. Далее становится возможным определить набор факторов, которые влияют на НИС, или ее компоненты. В частности, примером здесь может служить построенная на уровне НИС модель экспорта инноваций высокой степени технологической новизны, где в качестве факторов рассматривались: разные типы процессов абсорбции знаний; уровень вложений предприятий в собственные исследования и разработки; уровень развития высокотехнологичного сектора в регионах; поддержка инновационной деятельности государством и т.д. [9]. Выявленный набор таких факторов на уровне НИС можно трактовать как доминирующую модель поведения акторов этой системы. Однако, чтобы обеспечить корректную интерпретацию полученных результатов, во-первых, следует понимать, что подобные модели являются некоторым «усреднением» ситуации, а также принимать во внимание выводы, полученные в других работах в области анализа факторов инновационного развития. Во-вторых, помимо логического подтверждения полученных результатов представляется важным уточнить эти результаты с помощью детализации, перейдя на следующий уровень анализа. Это позволит найти примеры, не укладывающиеся в рамки доминирующего поведения. Так, определив основной набор факторов для НИС, можно выявить отклонения от этого набора на уровне региональных инновационных систем и далее, например, на уровне отдельных отраслей регионов, или предприятий, и обосновать появление таких отклонений. Детализация позволяет снизить вероятность получения неверных выводов, но степень детализации, конечно, зависит от задач, поставленных в исследовании. В качестве примеров подобных исследований можно привести многоуровневый анализ факторов, определяющих типы поведения акторов региональных инновационных систем в России, где на первом уровне анализа рассматривалась страна, на последнем – регионы, а на промежуточном уровне между ними кластеры регионов, обладающих «схожими инновационными характеристиками» [11].

Подводя итоги, можно предложить следующий алгоритм для проведения оценки влияния абсорбции знаний на инновационное развитие:

- 1) Выбор уровня анализа и показателей для оценки инновационного развития;
- 2) Выявление групп основных факторов, способствующих инновационному развитию, определяемому выбранным показателем, и детализация состава этих групп;
- 3) Разделение абсорбции знаний в зависимости от нахождения источников знаний: внешних или внутренних по отношению к границам страны; – и построение системы факторов, дополняющих или замещающих влияние

абсорбции зарубежных знаний, а также предложение показателей, характеризующих эти факторы;

4) Идентификация факторов, соответствующих доминирующему поведению акторов на выбранном уровне анализа;

5) Дезагрегация выбранного уровня анализа для определения факторов, не соответствующих такому поведению.

Предложенный алгоритм, с одной стороны, дает возможность выбора показателей, с другой – основан на системном подходе и задает соответствующие рамки анализа, что позволяет снизить возможность получения некорректных выводов. В нем предусмотрен учет разнообразия факторов инновационной деятельности и неоднородности абсорбции знаний. Очевидно, что могут быть исследованы не только рассмотренная в данной работе связь абсорбции знаний и инновационного развития, но и другие взаимосвязи. Так, определение уровня инновационного развития регионов, соотношенное с производительностью труда в отдельных отраслях по регионам, позволило выявить источники новых технологий, находящиеся в пределах страны [3]. В то же время абсорбции знаний, абсорбционными способностями инновационно активных организаций пока еще не уделяется достаточно внимания в отечественной научной литературе. Поэтому представляется важным обратить внимание на роль этих факторов в инновационном развитии [7], а также сформировать методологические основы для их корректного анализа, в том числе учесть неоднородность абсорбционных способностей и процессов абсорбции знаний, специфики их распределения по компонентам национальной инновационной системы.

Список использованной литературы:

1. Балычева Ю.Е., Самоволева С.А. Высокотехнологичный сектор: сравнительный анализ классификаций Росстата и Евростата / Системное моделирование социально-экономических С40 процессов: труды 44-ой Международной научной школы- семинара, г. Воронеж, 4 – 9 октября 2021 г. / под ред. д-ра экон. наук В.Г. Гребенникова, д-ра экон. наук И.Н. Щепиной. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2021. – С.196-201.

2. Бортник И.М., Сенченя Г.И., Михеева Н.Н., Здунов А.А., Кадочников П.А., Сорокина А.В. Система оценки и мониторинга инновационного развития регионов России. Инновации. -2012- №9 (167)- С. 25-38.

3. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы //Инновации. – 2012. – №. 5 (163). – С. 4-18.

4. Зайцев А.А. Региональная диагностика и отраслевой анализ производительности труда //Федерализм. – 2013. – Т. 1. – №. 69. – С. 1-26.

5. Земцов С.П., Бабурин В.Л., Баринаева В.А. Как измерить неизмеримое? Оценка инновационного потенциала регионов России // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9. – №. 1. – С. 35-52.

6. Картаев Ф. Введение в эконометрику: учебник / Москва: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019.- 472 с.

7. Полтерович В.М. Догоняющее развитие в условиях санкций: стратегия позитивного сотрудничества– University Library of Munich, Germany, 2023. – №. 117659.

8. Росстат. Технологическое развитие отраслей экономики, 2023. <https://rosstat.gov.ru/folder/11189>
9. Самоволева С.А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики, 2019. – №. 11. – С. 150-158.
10. Самоволева С.А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы, 2021. - Т. 57, №2. - С. 21-33.
11. Щепина И.Н. Анализ факторов, воздействующих на типы поведения акторов региональных инновационных систем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – №. 4. – С. 58-65.
12. Фонотов А.Г. Стратегические ориентиры инновационной политики // Проблемы прогнозирования. – 2015. – №. 5. – С. 40-51.
13. Audretsch D., Fornahl D., Klarl T. Radical innovation and its regional impact—a roadmap for future research // Small Business Economics. – 2022. – Vol. 58. – №. 2. – P. 1153-1156.
14. Cohen W.M., Levinthal D.A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation // Administrative science quarterly. – 1990. – С. 128-152.
15. Flor M.L., Cooper S.Y., Oltra M.J. External knowledge search, absorptive capacity and radical innovation in high-technology firms // European Management Journal. – 2018. – Vol. 36. – №. 2. – P. 183-194.
16. OECD. Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption, OECD Publishing, Paris – 2023. <https://doi.org/10.1787/0b55736e-en>.
17. World Intellectual Property Organization (WIPO) Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation-driven growth? <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report>.